

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Prática de Mindfulness para Aumentar a Consciência Emocional

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A prática de mindfulness para aumentar a consciência emocional é uma ferramenta empregada na Terapia do Esquema (TE) com o objetivo de desenvolver a capacidade de observação e compreensão dos próprios estados emocionais, promovendo o autoconhecimento e a regulação emocional.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia do Esquema; Mindfulness; Consciência Emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "mindfulness" tem origem no inglês e pode ser traduzido como "atenção plena" ou "consciência plena". "Consciência" deriva do latim "conscientia", que significa "conhecimento conjunto". "Emocional" refere-se ao campo das emoções, do latim "emotio", que significa "movimento para fora".

Sinonimologia: 01. Atenção plena para aumento da autoconsciência emocional; 02. Prática de mindfulness para desenvolvimento da inteligência emocional.

Neologia: A expressão "prática de mindfulness para aumentar a consciência emocional" é um neologismo técnico da Terapia do Esquema.

II. Fatuística

Pensenologia: A prática de mindfulness para aumentar a consciência emocional mobiliza pensenes de observação atenta e não julgadora dos próprios estados emocionais, promovendo a autorreflexão e o autoentendimento.

Fatologia: A prática de mindfulness consiste em direcionar a atenção plena para o momento presente, sem julgamento ou reatividade, o que

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
permite ao indivíduo observar suas emoções, pensamentos e sensações corporais com clareza e aceitação. Ao cultivar essa atitude de presença consciente, a pessoa desenvolve uma maior consciência emocional, tornando-se capaz de reconhecer, compreender e regular suas emoções de forma mais eficaz.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A prática de mindfulness para aumentar a consciência emocional pode ser potencializada quando combinada com outras técnicas terapêuticas, como a psicoterapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal, favorecendo o processo de autoconhecimento e transformação pessoal.

Principiologia: A prática de mindfulness para aumentar a consciência emocional está alinhada com os princípios da Terapia do Esquema, especialmente os de autorresponsabilidade, autorregulação emocional e ressignificação de esquemas disfuncionais.

Tecnologia: A prática de mindfulness para aumentar a consciência emocional pode ser realizada por meio de exercícios específicos de

Enciclopédia da Conscienciologia

atenção plena, como a meditação da respiração, a escaneamento corporal e a observação dos pensamentos e emoções sem identificação com eles.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta do esquema praticante de mindfulness para aumento da consciência emocional; o cliente em busca de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento emocional.

V. Argumentologia

Exemplologia: A prática de mindfulness para aumentar a consciência emocional pode ser exemplificada pelo exercício diário de meditação da respiração, no qual o indivíduo direciona sua atenção para as sensações da respiração, observando as emoções que surgem sem se deixar envolver por elas.

Culturologia: A prática de mindfulness para aumento da consciência emocional reflete os valores de autoconhecimento e autotransformação presentes na cultura contemporânea, promovendo o desenvolvimento pessoal e a busca por uma vida mais equilibrada e significativa.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia do Esquema", "Mindfulness" e "Consciência Emocional" na Enciclopédia da Conscienciologia.

A prática de mindfulness para aumentar a consciência emocional é uma valiosa ferramenta da Terapia do Esquema, que visa promover o autoconhecimento e a regulação emocional por meio da atenção plena aos estados internos do indivíduo.